

MINTAQA AGROSANOATIDA HUDUDLARARO KLASTERLASH MEXANIZMLARINI TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMLARI

PhD, dots. **Raximov Anvar Norimovich**

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti

ORCID: 0009-0009-2855-4084

Abdullayev Olimjon G'ayratovich

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti

“Iqtisodiyot” kafedrası assistenti, erkin tadqiqotchi,

agolider1987@icloud.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14514544>

Annotatsiya: Maqolada mintaqa iqtisodiyotida ishlab chiqarishni tizimlashtirishning eng maqbul yechimlaridan biri sifatida ko'rilayotgan klasterlashtirish hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi, chunki bu jarayon bir qator omillarni birlashtirib, kompleks rivojlantirishning o'ziga xos iqtisodiy tahlili, ularning ko'rsatkichlarning guruhlangan tizimi keltirilgan. Hududlarda agrosanoatni klasterlashtirish hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda tashkil etishda alohida e'tibor qaratiladigan ijtimoiy-iqtisodiy jihatlar tadqiqi keltirilgan.

Kalit so'zlar: Xizmatlar tarmog'i, agrosanoatni subklasterlashtirish, qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish, innovatsion rivojlanish, xarajatlarni minimallashtirish–klasterlar, salohitini baholash, optimallashtirish, klasterlashtirish.

KIRISH Mintaqada agrosanoatni klasterlashtirish ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi, chunki bu jarayon bir qator omillarni birlashtirib, sinergetik ta'sir yaratadi. Hududiy agrosanoat klasterlashtirishni rivojlantirishda ko'plab xususiyatlarga ega bo'lib, ularni rivojlanishi ko'pincha iqtisodiy va tabiiy resurslarning geografik joylashuviga asoslanadi. Hozirgi zamonaviy ilmiy yondoshuvlarga tayanilsa, nazarda tutilayotgan omillarni hududning xususiy va umumiy iqtisodiy-ijtimoiy imdijidan kelib chiqib tizimlashtirish mumkin bo'ladi. Hususan, Qashqadaryo viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish tendensiyasida har ikki holat mavjud bo'lib, o'ziga xosligida asosiy jihat hudud YaHM tarkibida qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish hajmining salmoqli hissasi borligi, ya'ni Respublika va uning tarkibiy hududlariga nisbatan eng katta ulushga egaligidir. Bu esa mintaqa agrosanoatning, agrosanoat tizimida olib borilayotgan islohotlarning ahamiyatlilik darajasini oshishiga olib kelgan.

Tarmoqni klasterlashtirish jarayonida tabiiy holatda bajarilishi shart bo'lgan tashkiliy va iqtisodiy jihatlar alohida e'tibor qaratiladi. Xususan agrosanoatni klasterlashtirish jarayoni chuqur integratsiya sharoitini talab qiladi. Klasterlashtirish jarayoni va klasterlar faoliyatini rivojlantirishda qay darajada integratsiya qoidalarini ishlab chiqilishi va ularning ijrosidagi mukkammallik bilan bevosita bog'liq bo'ladi

Muammoni qo'yilishi

Mamlakatimizda klasterlashtirish amaliyoti, agrosanoatni klaster usuli yordamida rivojlantirish jahon tajribasidan kelib chiqib, mintaqalarning iqtisodiy-ijtimoiy potensialini, iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanish tendensiyasini, amalga oshirish mexanizmlarining xususiyatlarini inobatga olgan holda yondashilgan keng ko'lamli jarayonlarini bajarishga erishish.

Adabiyotlar sharhi.

Agrosanoat majmuasini rivojlantirish axolining turmush darajasini oshirishning asosiy omillaridan biridir. Shu sababli mamlakat agrosanoat majmuasining rivojlanishga O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va hukumati tomonidan doimiy e'tibor berilib kelinmoqda[1]

Ilmiy nuqtaiy nazardan faoliyat sifatida, jarayon sifatida, omil sifatida va boshqa xususiyatiga ko'ra ta'riflash mumkin. Agrosanoatni klasterlashtirish negizida hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga bergan ta'riflari keng manbalarda keltirilgan bo'lib, tadqiqotchilar ilmiy ishlarida ulardan foydalanishadi. [3]

Masalani yechishning nazariy qismi

Umuman olganda barcha subklaster a'zolari tarmoq holatida muayyan mintaqa agrosanoatini subklaster usuli yordamida mamlakat miqyosida hududlarga ko'ra klasterlashtirish natijasida rivojlanuvchi iqtisodiy sektorlar, ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni turlicha talqin qilish mumkin. Biroq umumiy holda, shuningdek, asosiylik maqomiga ega omillarni tasniflash muximdir. Shunday omillar sifatida bizning holda hudud ijtimoiy-iqtisodiy muxitidan kelib chiqib bandlikni ta'minlash, qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish, mahalliy resurslardan foydalanish jarayonlarini optimallashtirish, hududning har bir tarkibiy osthududlarini rivojlantirish, innovatsion rivojlanish omillarini rag'batlantirish kabi asosiy masalalarga e'tibor qaratildi.

Mintaqa agrosanoati hududlararo klasterlashtirish faoliyat yuritayotgan agrosanoat korxonalarini ko'p tarmoqli klasterlar tipiga o'tkazish bilan jadal rivojlanish bosqichiga olib chiqish mumkin. Xususan, qishloq xo'jaligi tizimidagi agrosanoat klasterining tarkibiy subklasterlarini shakllanishi uning harakat yo'nalishining kengayishini ta'minlaydi. Shuningdek, klasterlar a'zolariga o'zaro bilimlarni almashishga imkon beradi, bu esa qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilishning asosiy manbasi hisoblanadi. Malakali kadrlarni tayyorlash–bu agrosanoat klasterlarining rivojlanish yunalishlaridan biri hisoblanadi.

Masalani yechishning amaliy qismi

Agrasanoatni klasterlashtirish amaliyoti hududlarda infratuzilmani, agroturizmni va ijtimoiy sohani rivojlantirishning muxim omiliga aylandi deyish mumkin. Qashqadaryo viloyatida to'qimachilik g'allachilik va meva sabzavotchikga ixtisoslashgan agroklastlar tarmog'ini chorvachilik maxsulotlarini iishlab chiqaruvchi,, baliq yetishtirish, parradachilik ishlab chiqarishi va dorivor o'simliklar yetishtiruvchilar a'zolitiga subklasterlar bilan kengaytirishning mexanizmi fermer xo'jaligi, yordamchi dehqon xo'jaliklari, uy xo'jaliklari va qiishloq xo'jaligi faoliyati bilan shug'ullanuvchi korxonalarini qamrab oladi Klasterlar transport, energiya va boshqa infratuzilmalarni rivojlantirishga investitsiyalar jalb qilish mexanizmiga aylandi. Agrosanoatni klasterlashtirish qishloq xo'jaligi rivoji bilan chambarchas bog'liq oziq-ovqat xavfsizligi muammolariga yechim topishda ma'lum bir ustuvorliklarga ega deb baholaymiz.

Yuqoridagilarga asoslangan holda tadqiqotimiz jarayonida subklasterlar asosida rivojlanuvchi agrosanoat klasterlarining mintaqa iqtisodiy potensialiga ta'sir etish mexanizmining takomillashgan variant taklif etildi.

Ushbu ta'sir etish mexanizmini uchun jihatiga ko'ra tarmoqlash mumkin bo'ladi:

1) subklasterga nisbatan. Bunda quyidagi amaliy natijalarga erishiladi:

- subklaster a'zolarining asosiy klaster a'zolari bilan to'g'ridan-to'g'ri integratsiyasini ta'minlash. Subklaster azolari asosiy klasterning gorizantal integratsiya asosda birikkan a'zolari bilan vertikal integratsiyalashuvi natijasida biznesni rivojlantirish rejalarini tuzishi, shartnomalarni rasmiylashtirishi, resurs almashishi, axborot ta'minotini yaxshilashi, parallel rivojlanish imkoniyatlariga ega bo'ladi;

2) mintaqa iqtisodiyotiga nisbatan. Bunda quyidagi amaliy natijalarga erishiladi:

- aholi turmush tarzini yaxshilash, real daromadni oshirish. Subtarmoqli agrosanoat klasterlari mintaqa infratuzilmasini, xususan, ijtimoiy obyektlarni qurish, ta'mirlash, ishga tushirish, yo'lsozlikni rag'batlantirish, hududni obodonlashtirishni moliyalashtiradi. Ichki bozorni rivojlantiradi. Salohiyatli kadrlarni yetishtiradi va ularni moddiy ta'minotini yaxshilaydi. Provardida mazkur amaliyot natijasi aholi turmush tarzini yaxshilash, real daromadni oshirishga olib keladi;

Agrosanoat klasteri subklasterlar asosida rivojlanish mexanizmining eng asosiy amaliy natijalaridan biri-bu uning hududlararo faoliyatining yo'lga qo'yilganligidir. Hududlararo faoliyatining keng imkoniyatlari mavjud bo'lib, territorial cheklanishlarni yumshatish, tovar brendini shakllantirishni osonlashtirish, tashqi aloqalarga kirishishni va mahsulot (xizmatlar) bozorini kengaytirish shular jumlasidandir. Bazis klaster ko'p funksiyali bo'lishi uning korxonalar sifatida takomillashuvini anglatadi. Subklasterli tarmoqlanish ko'p funksiyalikni talab etadi

- hududda qayta ishlash korxonalarini faoliyatini yo'lga qo'yishni kengaytirish, ya'ni mevasabzavotlarni konservalash, sutni qayta ishlash, donni qayta ishlash, go'sht mahsulotlarini qayta ishlash, ikkilamchi xom-ashyolarni qayta ishlash korxonalarini texnik, texnologik ta'minotini intensiv amalga oshirish, malakalali fkdrlarni rag'batlantirish, sohaga investitsiyalarni jalb qilish, innovatsiyalarni joriy etishni moliyalashtirish ko'p funksiyali agroklasterning salohiyatidan kelib chiqib amalga oshirish mumkin bo'lgan iqtisodiy voqeylikdir. Mazkur holatda tarmoqda qo'shilgan qiymat oshadi;

- yangi turdagi, yangi dizaindagi, yangi nomdagi mahsulotlar yaratish agrosanoat klasterlarining tadqiqot va rivojlantirish loyihalarini amalga oshirish funksiyasi bilan bog'liqdir. Bunda, ularning organik mahsulotlar, qo'shilgan qiymatli mahsulotlar, qayta ishlangan oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va ularning bozorini shakllantirish tajribalariga tayanish mumkin bo'ladi.

- mahsulotlarni diversifikatsiya qilish imkoniyati agrosanoat klasterlarining bir vaqtning o'zida ko'p xillik mahsulotlarni ishlab chiqarish funksionalligi va ishlab chiqarish quvvatining keng ko'lamlilik ekanligidir.

Muhokama

Umumiy holda agrosanoat subklasterlari qishloq xo'jaligida qo'shilgan qiymatni yaratishga hududiy maqomdagi ishlab chiqarish drayverlaridir. Haqiqatan, ular qayta ishlashni rivojlantirish, bozorga kirishni osonlashtirish, innovatsiyalarni joriy qilish, kadrlarni tayyorlash, investitsiyalarni jalb qilish salohiyatiga egadirlar.

Xulosa

Haqiqatan klasterlar a'zolariga resurslarni birlashtirishga imkon beradi, bu esa samaradorlikni oshiradi va xarajatlarni kamaytiradi. Mahalliy xom ashyodan foydalanishni rag'batlantiradi, bu esa mahalliy iqtisodiyotning rivojlanishiga sabab bo'ladi. Agrosanoat

klasterlarini subklasterlar asosida rivojlantirishda jarayonning nozik xususiyatlarini doimiy nazorat qilish, jumladan, faoliyati kengaytirilgan subyekt mahsulot (xizmatlar) bozorida a'zolarining o'rnini egallash tamoilida emas, balki a'zolar funksiyalarini o'zlashtirish va ijroda ularning manfaatlarini hisobga olgan holda xarakatni tashkil etishi, ya'ni a'zolarining bozorga kirishini bitta kompleks tizim asosida ososlashtirishi zarur. Ushbu tamoil va mezon yiriklashgan klaster korxonasiining monopollashuv darajasini cheklaydi va sog'lom raqobat muxitini yaratishdagi xissasini ta'minlaydi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 24-iyuldagi №458-son-Qishloq xo'jaligi birlashmalarining a'zolari, meva-sabzavot klasterlari ishtirokchilari va tadbirkorlik subyektlariga mahalliy sharoitda yetishtirilgan intensiv ko'chatlar (pakana va yarim pakana) xo'raki, kishmishbop va sanoatbop tok ko'chatlari hamda payvandtaglarni sotib olish xarajatlarining bir qismini qoplash uchun subsidiya ajratish to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi Qarori.
2. Рахимов, А. Н., Махматкулов, Г. К., и Рахимов, А. М. (2021). Построение эконометрических моделей развития сферы услуг для населения региона и их прогнозирование. Американский журнал прикладных наук, 3 (02), 21–48.
3. Jo'rayev, F. D., Ochilov, M. A., Rakhimov, A. M., & Doliyev, S. Q. (2023). Algorithms for improving models of optimal control for multi-parametric technological processes based on artificial intelligence. In E3S Web of Conferences (Vol. 460, p. 04013). EDP Sciences.
4. Ochilov, M. A., Juraev, F. D., Maxmatqulov, G. X., & Rahimov, A. M. (2020). Analysis of important factors in checking the optimality of an indeterminate adjuster in a closed system. Journal of Critical Review, 7(15), 1679-1684.
5. Mukhitdinov, Kh S., and F. D. Juraev. "Methods of Macroeconomic Modeling." International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD), e-ISSN: 2456-6470.
6. Мухитдинов, К.С., Рахимов, А.М. Предоставление услуг по размещению и питанию населения региона. Международный журнал тенденций научных исследований и разработок (IJTSRD), eISSN, 2456-6470.